

STRUKTUR KOMUNITAS MAKROZOOBENTOS DI PERAIRAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PASAMAN BARAT DAN SUNGAI KABUPATEN MUARA ENIM

Ratna Zahratul Jannah (2210422009) - Departemen Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Sampai saat ini masih jarang dilakukan penelitian membandingkan struktur komunitas makrozobentos di beberapa lokasi yang berbeda. Kebanyakan penelitian mengenai struktur komunitas makrozobentos di lakukan pada satu lokasi saja. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yaitu dengan membandingkan struktur komunitas makrozobentos di dua lokasi yang berbeda untuk mengetahui apakah kondisi suatu ekosistem dapat mempengaruhi struktur komunitas makrozoobentos dan bagaimana struktur komunitas ini dapat berubah di berbagai tempat dan waktu. Dalam penelitian ini dua lokasi yang dipilih adalah di kawasan perkebunan kelapa sawit Pt. Bintara Tani Nusantara, Pasaman Barat dan di Sungai Enim Kabupaten Muara Enim.

Pada penelitian penelitan sebelumnya telah dilakukan identifikasi mengenai struktur komunitas makrozobentos pada suatu ekosistem. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Andria Oktarina (2011) menunjukkan bahwa makrozoobentos yang ditemukan di Sungai Batang Anai Sumatera Barat sebanyak 39 genera dengan komposisi Insekta (28genera), Gastropoda (enam genera), Hirudinea (tiga genera), Lamellibranchiata dan Oligochaeta masing-masing satu genus dengan kepadatan populasi rata-rata adalah 1673,29 ind/m². Contoh yang lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ayu, Safitri (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebanyak 22 spesies makrozoobentos yang ditemukan di Danau Maninjau Kabupaten Agam adalah sebanyak 22 spesies yang telah diidentifikasi, semuanya termasuk kedalam lima kelas yaitu Gastropoda (9 spesies), Oligochaeta (6 spesies), Insekta (3 spesies), serta Pelecypoda dan Hirudinae masing-masing 2 spesies. Dari dua contoh penelitian tersebut kita dapat melihat perbedaan struktur komunitas makrozobentos pada dua lokasi yang berbeda. Dari dua penelitian tersebut kita juga dapat menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan adanya perbedaan struktur komunitas makrozobentos pada dua lokasi tersebut.

Kondisi komunitas makrozobentos dapat berbeda-beda di setiap lokasi yang berbeda. Setiap lokasi memiliki kondisi lingkungan, seperti suhu, salinitas, pH, dan keberadaan substrat yang berbeda pula. Faktor-faktor ini akan memengaruhi keberagaman dan kelimpahan makrozobentos. Berbedanya tipe habitat (misalnya, mangrove, lamun, atau perairan terbuka) memengaruhi jenis makrozobentos yang dapat ditemukan karena setiap habitat memiliki spesies yang lebih disesuaikan dengan kondisinya. Semakin buruk kondisi suatu perairan akan menyebabkan keanekaragaman jenis benthos akan semakin kecil, karena akan semakin sedikit spesies yang dapat toleran dan beradaptasi terhadap kondisi perairan yang mengalami tekanan ekologis secara terus menerus (Mentarijuita, 2014). Makrozoobentos memiliki habitat hidup yang relatif tetap dan pergerakan mereka terbatas, yang menjadikan akrozobentos baik digunakan sebagai indikator biologis untuk menilai kondisi perairan. Makrozobentos memiliki peran penting dalam ekosistem karena mereka memberikan reaksi terhadap keadaan kualitas perairan, sehingga keberadaannya dapat dijadikan indikator kualitas perairan (Afifatur, 2021).

Penelitian dilakukan di dua lokasi yaitu di kawasan perkebunan kelapa sawit Pt. Bintara Tani Nusantara, Pasaman Barat dan di Sungai Enim Kabupaten Muara Enim. Dua lokasi ini dipilih karena kedua lokasi ini memiliki kondisi habitat yang berbeda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cheria Hafizah Putri (2023) diketahui bahwa makrozobentos yang terdapat pada kawasan perkebunan kelapa sawit Pt. Bintara Tani Nusantara, Pasaman Barat adalah sebanyak 48 genera, 33 famili, 17 ordo, dan 5 kelas makrozoobentos dengan kepadatan total makrozoobentos berkisar 191,84-838,44 ind/m.m Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aulya Aprisda Fandana (2022) diketahui bahwa makrozobentos yang terdapat di Sungai Enim Kabupaten Muara Enim terdiri dari 3 filum, 4 kelas, 9 ordo, 20 family dan 24 genera. Indeks keanekaragaman berkisar antara 0,8-2,5. Indeks Dominansi berkisar antara 0,9-0,74. Dari dua hasil tersebut kita dapat melihat perbedaan struktur komunitas makrozobentos di kawasan perkebunan kelapa sawit Pt. Bintara Tani Nusantara, Pasaman

Barat dengan struktur komunitas makrozoobentos di Sungai Enim Kabupaten Muara Enim. Dari dua hasil tersebut kita dapat melihat perbedaan struktur komunitas makrozoobentos di kawasan perkebunan kelapa sawit Pt. Bintara Tani Nusantara, Pasaman Barat dengan di Sungai Enim Kabupaten Muara Enim.

Kesimpulan yang didapatkan dalam paragraf sebelumnya mengenai penelitian ini adalah perbedaan struktur komunitas makrozoobentos antara dua lokasi diatas dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, perbedaan kondisi lingkungan seperti kualitas air, tingkat pencemaran, dan ketersediaan nutrisi yang mungkin lebih variatif di sungai dibandingkan dengan perkebunan kelapa sawit. Kedua, perbedaan penggunaan lahan dan aktivitas manusia di kedua lokasi tersebut dapat mempengaruhi habitat makrozoobentos. Di perkebunan kelapa sawit, penggunaan pestisida dan perubahan struktur tanah bisa mempengaruhi keanekaragaman dan kepadatan makrozoobentos. Sementara itu, di Sungai Enim, variasi aliran air, keberadaan vegetasi riparian, dan fluktuasi kualitas air dapat menciptakan kondisi yang lebih dinamis untuk komunitas makrozoobentos. Selain itu, interaksi antara spesies makrozoobentos di kedua lokasi tersebut juga dapat berkontribusi pada perbedaan struktur komunitas, dimana beberapa spesies mungkin lebih dominan di satu habitat dibandingkan dengan habitat lainnya. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa habitat yang berbeda menyediakan kondisi lingkungan yang unik, yang pada akhirnya mempengaruhi komposisi dan struktur komunitas makrozoobentos yang ada di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifatur, M. (2021). Keanekaragaman Makrozoobentos Sebagai Bioindikator Kualitas Air Di Kali Pelayaran Kabupaten Sidoarjo. *Environmental Pollution Journal*, 1(3).
- Andria, O. (2011). *Komunitas Makrozoobentos Di Sungai Batang Anai Sumatera Barat* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Ayu, S. (2016). *Komunitas Makrozoobentos Di Danau Maninjau Kabupaten Agam Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Fandana, A. A. (2022). *Struktur Komunitas Makrozoobentos Di Sungai Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi, Universitas Sriwijaya.
- Golovatyuk, L. V., Nazarova, L. B., Kalioujnaia, I. J., & Grekov, I. M. (2023). Taxonomic Composition and Salinity Tolerance of Macrozoobenthos in Small Rivers of the Southern Arid Zone of the East European Plain. *Biology*, 12(9), 1271.
- Husnul, M. I. (2017). *Komunitas Makrozoobentos Di Sungai Gua Ngalau Aia Dan Gua Pintu Ngalau Pada Kawasan Karst Di Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Hansen, M. J., Horner, N. J., Liter, M., Peterson, M. P., & Maiolie, M. A. (2008). Dynamics of an increasing lake trout population in Lake Pend Oreille, Idaho. *North American Journal of Fisheries Management*, 28(4), 1160-1171.
- Halls, A. S., & Welcomme, R. L. (2004). Dynamics of river fish populations in response to hydrological conditions: a simulation study. *River Research and Applications*, 20(8), 985-1000.
- Juma, D. W., Wang, H., & Li, F. (2014). Impacts of population growth and economic development on water quality of a lake: case study of Lake Victoria Kenya water. *Environmental Science and Pollution Research*, 21, 5737-5746.
- Jia, Y. T., & Chen, Y. F. (2013). River health assessment in a large river: Bioindicators of fish population. *Ecological indicators*, 26, 24-32.
- Mentarijuita, R., Soenardjo, N., & Riniatsih, I. (2014). Kajian Keberadaan Komunitas Makrozoobenthos pada Kondisi Ekosistem Mangrove yang Berbeda di Pesisir Semarang. *Journal of Marine Research*, 3(3), 314-323.
- Meyer, M. F., Labou, S. G., Cramer, A. N., Brousil, M. R., & Luff, B. T. (2020). The global lake area, climate, and population dataset. *Scientific data*, 7(1), 174.

- Mathivanan, V., Vijayan, P., Sabhanayakam, S., & Jeyachitra, O. (2007). An assessment of plankton population of Cauvery river with reference to pollution. *Journal of environmental biology*, 28(2), 523.
- Mardatila, S., Izmiarti, I., & Nurdin, J. (2016). Kepadatan, keanekaragaman dan pola distribusi gastropoda di Danau Diatas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. *Biocelebes*, 10(2).**
- Nurdin, J., Marusin, N., Asmara, A., Deswandi, R., & Marzuki, J. (2010). Kepadatan Populasi dan Pertumbuhan Kerang Darah *Anadara antiquata* L.(bivalvia: Arcidae) di Teluk Sungai Pisang, Kota Padang, Sumatera Barat. *Makara Journal of Science*.**
- Putri, C. H. (2023). *Komunitas Makrozoobentos Di Perairan Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bintara Tani Nusantara, Pasaman Barat Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Premono, B., Rizaldi, R., & Izmiarti, I. (2015). Kelimpahan Populasi dan Kondisi Habitat Labi-Labi (*Dogania subplana*: Reptilia: Trionychidae) di Kawasan Kampus Universitas Andalas Padang. *Jurnal Biologi UNAND*, 4(1).**
- Putra, H. (2014). Komunitas Makrozoobentos di Sungai Batang Ombilin Sumatera Barat. *Jurnal Biologi UNAND*, 3(3).
- Schucyan, M. (2020). Diversity of Makrozoobenthos as Bioindicators of the Quality of the Waters in Sibolga. *International Journal of Science, Technology & Management*, 1(1), 21-26.
- Siraj, S., Yousuf, A. R., Bhat, F. A., & Parveen, M. (2010). The ecology of macrozoobenthos in Shallabugh wetland of Kashmir Himalaya, India. *Journal of ecology and the natural environment*, 2(5), 84-91.